

उच्च प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषयाच्या अध्ययनासाठी दृकश्राव्य साहित्याची निर्मिती
व परिणामकारकतेचा अभ्यास

संशोधक
श्रीम.कडू मयुरा आबासाहेब
मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

मार्गदर्शक
प्रा. डॉ. दादासाहेब मोरे
मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

सारांश:

सदर संशोधनामुळे विद्यार्थी शिक्षक यांना कृतीयुक्त अध्ययन अध्यापन पद्धतीचे महत्त्व समजून येणार आहे. या पद्धतीचा वापर कधी, कोठे व कसा करावा हे समजल्यामुळे या पद्धतीची उपयुक्तता सिद्ध होणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये गटागटात काम करणे एकमेकांना सहकार्य करणे, एखाद्या विषयावर चर्चा करणे, स्वयं अध्ययन करणे या गुणांचा विकास होणार आहे. या पद्धतीत विद्यार्थी दृकश्राव्य साधनांचा वापर करत असल्याने विज्ञान सारखा अवघड नीरस वाटणारा विषय सहज सुलभ वाटणार आहे. या पद्धतीत पुस्तकातील माहिती व्यतिरिक्त इतर नावीन्यपूर्ण कृतीची जोड दिल्याने व नवनवीन साहित्य हाताळण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळाल्यामुळे शिक्षण प्रक्रिया आनंददायी होणार आहे. या पद्धतीत विद्यार्थी स्वतः कृती करण्यात मग्न असल्यामुळे वर्ग नियंत्रणाचा प्रश्न उद्भवत नाही. शिक्षकाची भूमिका सुलभक म्हणजे मार्गदर्शकाची आहे त्यामुळे विद्यार्थी घोकमपट्टी पासून सुटका होऊन विद्यार्थी मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग दैनंदिन जीवनात करतील. शिक्षण क्षेत्रातील अन्य विविध विषयांसाठी शालेय स्तरापासून ते महाविद्यालयीन स्तरपर्यंत दृकश्राव्य अध्ययन अध्यापन साहित्य निर्मितीचा वापर उपयुक्त ठरणार आहे यातून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीस मदत होणार आहे. अशा बहुविध दृष्टीकोनातून प्रस्तुत संशोधनाचे महत्त्व जाणून सदर संशोधन हाती घेतले आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

महत्त्वाचे शब्द: उच्च प्राथमिक शाळा, अध्ययन, दृकश्राव्य अध्ययन साहित्य निर्मिती

प्रस्तावना: आजच्या विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या युगात विज्ञान विषयाला अतिशय महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मानवाला प्रत्येक क्षेत्रात आपले स्थान व वर्चस्वती गुण ठेवण्यात मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे एकेकाळी रानावनात वास्तव्य करणाऱ्या रानोमाळ भटकणाऱ्या मानवाने काळाच्या ओघात निसर्गावर अनेकांचे लकारक विजय मिळवले. मानवी जीवनात अशा प्रकारची क्रांती घडून आली ती वैज्ञानिक प्रगतीमुळेच विज्ञान विषयाविषयी विद्यार्थ्यांच्या मनात आवड निर्माण व्हावी यासाठी प्राथमिक माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावर देखील विज्ञान विषयीची उद्दिष्टे ठरवून देण्यात आली आहेत. उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांमध्ये दृकश्राव्य साहित्य निर्मितीचा दृष्टिकोन अधिक विकसित होण्यासाठी तसेच विज्ञानाविषयी गोडी निर्माण व्हावी यासाठी योग्य ती अध्यापन पद्धती शिक्षकांनी वापरायला हवी. विज्ञान विषयांमध्ये

प्रायोगिक व्याख्यान, उद्दामी, अवगामी, प्रकल्प तसेच दिग्दर्शन पद्धतीचा अवलंब करून अध्यापन केले जाते. विद्यार्थी ज्या बाबीं बद्दल कल्पना करू शकत नाही त्या बाबी दिग्दर्शनातून व दृकश्राव्य साहित्याच्या माध्यमातून दाखविणे सोपे जाते. विद्यार्थ्यांच्या निरीक्षण शक्ती, तर्कशक्तीला जालना मिळते. विज्ञान विषयाला शास्त्राचा पाया म्हणतात. सर्व शास्त्राच्या अध्यापनात प्रायोगिक पद्धतीचा उपयोग होतो, म्हणून उच्च प्राथमिक स्तरावर विज्ञान विषयाच्या अध्ययना करता दृकश्राव्य अध्ययन साहित्याची निर्मिती व परिणामकारकतेच्या अभ्यासाच्या माध्यमातून प्रस्तुत संशोधन कार्य पूर्ण करण्यात आलेले आहे.

साहित्याचा आढावा: सात पीएचडी संशोधन अहवालाची फक्त उपयुक्तता.

पूर्व संशोधन अहवाल आढावा घेतल्यामुळे विज्ञान विषय अध्ययन अध्यापनातील अडचणी चा शोध व उपाययोजना याबाबत मार्गदर्शन मिळाले. पुढील संशोधनात विज्ञान विषयाचे अध्ययन अधिक परिणाम करण्यासाठी दृकश्राव्य साधनांची निर्मिती व त्यांचा वापर करून त्याची परिणामकारक त्याचा अभ्यास केला जाईल यातून विज्ञान विषयाची आवड विद्यार्थ्यांत निर्माण करता आणि विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषयाची गोडी लावता येईल. पूर्व संशोधन अहवाल आढाव्याच्या माध्यमातून विज्ञान विषयाचे अभ्यासक्रमातील स्थान व महत्त्व समजले, तसेच विज्ञान विषय अध्यापनात संगणकाची उपयुक्तता व महत्त्व यांचे ज्ञान मिळाले यातून संशोधनास दिशा मिळाली. प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचा तसेच सर्वेक्षण पद्धतीचा कसा प्रयोग करण्यात आला याबाबत अधिक माहिती मिळाली त्यातून पुढील संशोधनात कोणती पद्धती वापरावी याबाबत मार्गदर्शन मिळाले. पूर्व संशोधन अहवालांमध्ये माहिती संकलनासाठी घटक चाचणी, प्रश्नावली, वर्ल्ड वाईड वेब, सर्च इंजिनचा वापर प्रभावीपणे करण्यात आला आहे त्यातून पुढील संशोधनात विज्ञान विषयाचे अध्ययनात दृकश्राव्य साहित्य निर्मितीचा उपयोग परिणामकारकता तपासून पाहण्यासाठी आवश्यक उपयुक्त माहिती संकलनाची साधनांची माहिती मिळाली. सामग्रीचे विश्लेषण करण्यास उपयुक्त तंत्र मध्यमान, प्रमाण विचलन, टी परीक्षिका, आलेख याबाबत माहिती मिळाल्यामुळे पुढील संशोधनात माहितीचे विश्लेषण करण्यात तंत्रनिवडीसाठी योग्य ती दिशा मिळाली.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान विषयाच्या अध्ययनाकरिता दृकश्राव्य अध्ययन साहित्य निर्मितीसाठी अभ्यास करणे.
2. उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांमध्ये दृकश्राव्य अध्ययन साहित्य निर्मितीसाठी आवश्यक साधने वापरण्याचे कौशल्य विकसित करणे.
3. दृकश्राव्य अध्ययन साहित्याद्वारे विद्यार्थ्यांची अध्ययन क्षमता विकसित होण्यासाठी विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे.
4. दृकश्राव्य अध्ययन साहित्याद्वारे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाची परिणामकारकता तपासणे.

संशोधन पद्धती:

सदर संशोधनासाठी संशोधकांनी प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचा वापर केला आहे. प्रायोगिक संशोधनात प्रायोगिक पद्धतीचा अवलंब केला जातो. ही वैज्ञानिक पद्धती असून शैक्षणिक संशोधनातीचा उपयोग होतो, तर काही चले काळजीपूर्वक नियंत्रित करून प्रयोग केला तर कोणते निष्कर्ष निघतात याचा शोध प्रायोगिक संशोधन पद्धतीत केला जातो. प्रयोग हे या पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे विशिष्ट घटकांचा उपयोग केला असता विशिष्ट परिणाम दिसतात या परिकल्पनेचे निव्वळ परीक्षण येथे अपेक्षित नसून इतर सर्व घटकांना नियंत्रित करून फक्त एका घटकाच्या उपयोगाने कोणता बदल घडून येतो हे पाहण्यासाठी केलेल्या प्रयोग हे प्रायोगिक पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे.

प्रायोगिक अभिकल्प

शिक्षणातील प्रायोगिक संशोधन पद्धतीच्या स्वरूपावर संशोधन आराखडा निश्चित करावा लागतो. या आराखड्यास प्रायोगिक अभिकल्प असे म्हणतात. कृती संशोधनाद्वारे प्राप्त करावयाची माहिती प्रयोग करण्यासाठी उपलब्ध कालावधी व किमान साधन सुविधा या बाबींचा विचार प्रायोगिक अभिकल्प निश्चित करताना करावा लागतो. संशोधकाने प्रस्तुत संशोधनासाठी एकल गट अभिकल्प वापरला आहे.

एकल गट अभिकल्प ज्या प्रकारच्या अभिकल्पात एकाच गटाची प्रयोगासाठी निवड केली जाते या एकाच गटाची प्रयोगपूर्व प्रयोगानंतर पाहणी केली जाते. दोन भिन्न प्रक्रियांमधून एकाच गटाला जावे लागते. याला एकल गट अभिकल्प असे म्हणतात. **माहिती संकलनाचे तक्ते व आलेख**

संशोधकाने माहिती संकलनासाठी प्रामाणिक चाचणीचा वापर केला आहे प्रस्तुत संशोधनाची माहिती संकलनाची साधने पुढील प्रमाणे आहेत.

माहिती संकलनाची साधने**गुणात्मक साधने**

1. पूर्व चाचणी
2. उपक्रम.उपचारात्मक अध्यापन /
3. उत्तर चाचणी.

संख्यात्मक साधने

1. गुण तक्ता
2. आलेख
3. इतर

सदर संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांना पूर्व चाचणी देऊन पूर्व चाचणीच्या प्रतिसाद अनुसार उपचारात्मक उपक्रमांची कार्यवाही केली व त्यानंतर उत्तर चाचणी घेण्यात आली पूर्व व उत्तर चाचणीत मिळालेल्या गुणविचारात घेऊन माहितीचे संकलन करण्यात

पूर्व चाचणीत मिळालेल्या गुणांचा**आलेख - 09**

आले,

उत्तर चाचणीत मिळालेल्या गुणांचा
आलेख - ०२

पूर्व व उत्तर चाचणीत मिळालेल्या गुणांचा तुलनात्मक
आलेख ०३

माहितीचे विश्लेषण

माहिती संकलित करून त्याचा अर्थ काढणे त्यातील महत्त्वपूर्ण घटक ओळखून योग्य निष्कर्ष काढण्यासाठी उपयोग करणे माहितीच्या विश्लेषणामुळे आपल्याला चांगले आणि माहिती पूर्ण निर्णय घेता येतात.

संख्याशास्त्रीय साधनांची निवड:

1. मध्यमान
2. प्रमाण विचलन
3. टीपरीक्षिका -

सदर संशोधनातून माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान प्रमाण विचलन परिकल्पना तपासण्यासाठी टी परीक्षा या संख्याशास्त्रीय साधनांची निवड करण्यात आली आहे.

संशोधनाचे निष्कर्ष

1. सेमी विज्ञान विषयाच्या अध्ययनाकरता दृकश्राव्य अध्ययन साहित्याचा वापर करून केलेले अध्यापन विद्यार्थ्यांच्या अधिक स्मरणात राहते.
2. दृकश्राव्य अध्ययन साहित्य म्हणून संगणक व इंटरनेटचा वापर करून केलेले अध्ययनात कमी वेळेत अधिक गती माहिती विद्यार्थ्यांना देता येते.
3. इतर अध्यापन पद्धतीपेक्षा दृकश्राव्य अध्ययन साहित्याचा वापर करून केलेली अध्यापन अधिक परिणामकारक ठरते.
4. दृकश्राव्य अध्ययन साहित्य द्वारे अध्यापन विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययन व पुनरावृत्ती साठी अधिक उपयुक्त आहे.
5. उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना सेमी विज्ञान विषयाच्या अध्ययना करता दृकश्राव्य अध्ययन साहित्याची निर्मिती करून शिकविल्याने विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषयातील विविध संज्ञा, सूत्रे, नियम, तत्वे व रासायनिक समीकरणे यातील मूलभूत संकल्पना चुकून समजल्यावर ते योग्य उत्तरे देऊ लागले.

शिफारसी:

1. दृकश्राव्य अध्ययन साहित्याचा वापर अध्ययनात करण्यापूर्वी तसेच एखादा भाग शिकवण्यापूर्वी त्या दृकश्राव्य अध्ययन साहित्याचे पूर्ण ज्ञान विद्यार्थ्यांला आत्मसात आहे की नाही ते पहावे.
2. सेमी विज्ञान विषयाचे सखोल ज्ञान विद्यार्थ्यांला दृकश्राव्य साहित्याचा अध्ययनात वापर करून मिळवायचे असेल तर त्यातील तंत्रज्ञानात्मक साधनांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
3. अध्ययना दृकश्राव्य साहित्याचा वापर करताना सातत्य राखले पाहिजे .
4. विद्यार्थी वारंवार गैरहजर राहणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.

संदर्भ ग्रंथ सुची

1. बापट भा.गो.(1988)शैक्षणिक संशोधन, तिसरी आवृत्ती ,नूतन प्रकाशन, पुणे.
2. भिंताडे वी.रा.(1994)शैक्षणिक संशोधन पद्धती, प्रतिरूप आवृत्ती ,नूतन प्रकाशन, पुणे.
3. देशपांडे प्रकाश आणि पाटोळे एन .के .(1994)संशोधन पद्धती य. च. मु. वि. नाशिक.
4. मुळे रा .रा. आणि उमाटे वि. तू .(1998)शैक्षणिक संशोधनाची मूलतत्वे, तिसरी आवृत्ती ,विद्या प्रकाशन औरंगाबाद .
5. तांबे चं .तु. (2010) शिक्षण तरंग, वर्ष दुसरे ,अंक 7 वा ,इनसाईट प्रकाशन , नाशिक .